
Ya'akov Meshorer, Shraga Qedar *Samaritan Coinage* *The Israel Numismatic Society, Numismatic Studies and Researches, volume IX*

Frédérique Duyrat

Citer ce document / Cite this document :

Duyrat Frédérique. Ya'akov Meshorer, Shraga Qedar *Samaritan Coinage* *The Israel Numismatic Society, Numismatic Studies and Researches, volume IX*. In: Syria. Tome 81, 2004. pp. 312-314;

https://www.persee.fr/doc/syria_0039-7946_2004_num_81_1_7788_t1_0312_0000_2

Fichier pdf généré le 30/11/2019

identifié par E. T. Newell comme celui d'Adramelek, roi de Byblos (Price 3422). Les ateliers orientaux d'Alexandre sont peu représentés dans ces acquisitions (n° 190-194). Après quelques monnaies de Macédoine et de Grèce, les frappes monétaires de l'Orient forment l'essentiel de ce *Supplement*, du royaume du Pont (n° 280) à l'Égypte romaine (n° 1329), soit, si on y ajoute les alexandres, 1055 monnaies (79 % du volume) qui se répartissent inégalement. La Lycie est particulièrement bien représentée, grâce aux 150 achats dirigés par J. Zahle, spécialiste de ce monnayage (n° 366-515), et la collection de Copenhague est incontournable dans ce domaine. Les 314 drachmes des souverains de Cappadoce forment un autre point fort de ces acquisitions (n° 629-942). L'influence de O. Mørkholm est nettement perceptible dans les achats concernant la Syrie : ils se composent de 229 monnaies des rois de Syrie, Tigraïne compris (n° 956-1184) et 33 monnaies des villes de Syrie et Phénicie (n° 1185-1217), auxquelles s'ajoutent des frappes de Samarie, Judée (n° 1218-1235) et des dynastes d'Arabie, de Mésopotamie et d'Iran, royaume parthe, Bactriane et Inde compris. La part des Lagides est nettement plus faible que celle de leurs rivaux séleucides (n° 1278-1329), le catalogue se refermant sur quelques monnaies de Cyrène, de Zeugitane et des incertaines.

Le matériel mis à disposition du public est intéressant à double titre. D'abord parce qu'il est très significatif de la façon dont sont réunies les collections publiques : comme l'explique clairement J. S. Jensen dans son introduction, la personnalité et les domaines de compétences propres à chaque conservateur orientent partiellement les acquisitions : la Lycie grâce à J. Zahle, l'Asie Mineure, la Syrie et dans une moindre mesure l'Égypte lagide grâce à O. Mørkholm. Les objets disponibles sur le marché jouent aussi leur rôle. Il est ainsi remarquable que la grande majorité des monnaies acquises soient en argent. Le bronze a toujours une part mineure, même s'il gagne ses lettres de noblesse (71 bronzes sur les 229 acquisitions séleucides). Le second intérêt de ce *Supplement* est bien sûr l'enrichissement du corpus disponible pour chaque atelier considéré. Le n° 194 est un alexandre d'Arados daté de l'an 70 de l'ère locale (190/189 avant notre ère) et le premier exemplaire de cette date. Au-delà de la recherche de nouveauté, les études de numismatique se fondent de plus en plus sur la statistique et la constitution de corpus les plus complets possibles. La collection de Copenhague est incontestablement l'une des plus accessibles aux chercheurs et aux collectionneurs.

Frédérique DUYPAT

Ya'akov MESHORER, Shraga QEDAR, *Samaritan Coinage*, The Israel Numismatic Society, Numismatic Studies and Researches, volume IX, Jérusalem, 1999, 128 p., 31 planches. -ISBN : 965-222-965-2. Prix : 55 \$.

L'étonnante variété typologique des monnaies du Levant au IV^e s. ne cesse d'être enrichie par les découvertes nouvelles et les efforts de catalogage dans la lignée de L. Miltenberg. Le deuxième livre de Y. Meshorer et S. Qedar sur le monnayage de Samarie en est un éclatant exemple : la première version parue en 1991 (108 monnaies) était rapidement rendue caduque par de nouvelles découvertes et, dès 1999, les auteurs étaient en mesure de publier un catalogue complètement refondu et deux fois plus important que le premier (224 monnaies) ! Le volume de 1991 reste cependant utile car il contient la publication détaillée du trésor de Samarie (334 monnaies de Samarie, Sidon, Tyr, Arados et des imitations de monnaies athéniennes).

Le recueil de 1999 est précédé d'un très bref aperçu du contexte historique des émissions (c. 375-332). Viennent ensuite un paragraphe justifiant l'appellation prudente de « monnaies de Samarie » plutôt que « des Samaritains » et quelques remarques paléographiques : les alphabets paléo-araméen et paléo-hébreu sont utilisés concurremment. Les monnaies sont analysées

sous forme de listes commentées des inscriptions puis des types classés thématiquement, l'étymologie des légendes et l'origine des types étant soigneusement exposées. Le dernier chapitre tire quelques conclusions rapides sur les dénominations, la circulation et la chronologie des émissions. Les identifications tiennent compte des critiques et suggestions faites après la parution de 1991 (MBGY, p. 25). Le catalogue, enfin, se présente de façon classique : description, poids, axe – mais pas d'indication du diamètre –, source, et enfin dessin de la monnaie, pratique oubliée avec l'avènement de la photographie mais qui a le mérite de restituer clairement ce que les auteurs pensent pouvoir lire sur la pièce. Les trente et une planches sont d'une qualité remarquable : toutes les monnaies sont photographiées à l'échelle et agrandies trois fois, voire six fois quand c'est nécessaire. L'écrasante majorité de ces pièces étant constituée de fractions de la drachme, la qualité de l'illustration est déterminante.

La difficulté vient essentiellement du foisonnement des types dont une très grande partie est empruntée

au répertoire iconographique oriental : les influences phénicienne, cilicienne, achéménide, égyptienne et autres sont clairement perceptibles, et l'un des principaux mérites des commentaires des pages 13 à 68 est de fournir une vaste documentation comparative par des renvois aux catalogues monétaires dans les notes et une riche iconographie proposée en marge du texte où on trouve peintures, inscriptions sur vases, empreintes de sceaux, *ostraca*, monnaies, papyrus et bulles photographiés ou dessinés. Par ailleurs, les auteurs ont exploité les fouilles de Samarie – Mont Garizim, Wadi Daliyeh – et les sources écrites disponibles sur les Samaritains. La typologie des monnaies de Samarie est largement empruntée et on peut regretter que les auteurs n'aient pas cherché à préciser l'ampleur des influences par un tableau synoptique. La Cilicie (émissions de Mazaïos et Datamès) et la Phénicie (Sidon et Tyr) semblent les régions les plus représentées, mais des influences plus lointaines sont peut-être à l'œuvre, si par exemple le n° 123, p. 54 est bien adapté d'un prototype péonien. D'autres types sont connus par des sceaux comme par exemple l'abécédaire du n° 195 ou la scène rappelant un sceau assyrien représentée sur le n° 130. Certains exemplaires sans équivalent connu sont d'une créativité inhabituelle en numismatique ; ainsi en est-il des quatre visages accolés en une figure inattendue (n° 138) ou du lion assis de face (n° 53, 135, 136), l'atelier n'hésitant pas à mêler des types de deux origines différentes sur les faces d'une même monnaie. Ces pratiques ne sont pas sans rappeler les monnaies philisto-arabes déjà étudiées par L. Mildenberg dans *Transeuphratène* 13 (1997). Toutes sont remarquables par la qualité de l'exécution : la plupart de ces monnaies sont des oboles ou des fractions, donc inférieures à 1 cm de diamètre, ce qui signifie que les graveurs ont su maîtriser la miniaturisation des types originaux tout en leur conservant une parfaite lisibilité et, au besoin, en les adaptant pour restituer une réalité locale (n° 45, p. 47). Les auteurs trouvent ainsi plusieurs occasions d'évoquer la religion des Samaritains dont ils veulent voir des traces dans les représentations de Bès, du roi respirant une fleur ou du temple du Mont Garizim (?). Les fouilles de 'Ajrud, dans le Sinai, sont largement utilisées pour conforter ces hypothèses (p. 33-34, 36-38, 47-48).

Le catalogue soulève quelques problématiques historiques, à commencer par la liste des gouverneurs de Samarie. Un certain nombre d'entre eux sont connus par les textes du Wadi Daliyeh principalement. Des noms apparaissant à plusieurs reprises sur les monnaies pourraient être ajoutés à cette liste ou y figurent déjà (p. 24) : DLYH, HANANYAH, YRB'M, SN'BL(T), ŠL (?). D'autres noms de personnes sont répertoriés sans que les auteurs justifient leur présence : BGBT/

ΒΑΓΑΒΑΤΑΣ, ΒΔΥΗ, ΜΒΓΥ et les autres sont-ils des magistrats monétaires ou des administrateurs ? L'autorité du gouverneur doit être recherchée sur les types monétaires et les n° 51 à 56 en donnent un bel exemple : ces monnaies au nom de Sanballat sont toutes frappées de lions et existent en trois dénominations, de la drachme à l'hémiobole. L'influence sensible de la Cilicie est probablement liée à la localisation du pouvoir régional perse à Tarse, dont les satrapes eurent au IV^e s. une production monétaire particulièrement remarquable. Le nom de Pharnabaze apparaît d'ailleurs sur les monnaies 1 et 2 et les types repris de monnaies ciliciennes ne se comptent plus. Plus qu'une imitation servile de types existants, il faut peut-être y rechercher la trace des relations administratives entre les deux régions (p. 28-29). Au contraire, les imitations de monnaies phéniciennes seraient plutôt liées à la circulation des monnaies de Tyr et Sidon, habituelle en Samarie. Les auteurs remarquent que les monnaies de Samarie ne circulent pas en Judée et en « Philisto-Arabie » : « Observations of our finds suggest an almost closed border to the south between Samaria and Judea and Philisto-Arabia » (p. 70), ces deux dernières régions mêlant leurs productions. Pourtant, Y. Meshorer et S. Qedar soulignent un peu plus loin que le système monétaire est le même partout. Il y a là une contradiction qui s'explique peut-être par une utilisation différenciée de la monnaie : partout, les imitations de monnaies athéniennes rencontrent un grand succès. Difficiles à attribuer à un atelier, elles apparaissent peu dans le catalogue de Samarie. Leur popularité est cependant illustrée par les étonnants n° 141-142, p. 65, qui semblent bien représenter un tas de cinq monnaies à la chouette ! Celles-ci servent de numéraire international, admis partout, et expliquent que les autres exemplaires de même module circulent peu en dehors de leurs zones de prédilection. De même, les monnaies de Sidon et Tyr ont connu un réel engouement et sont aussi un numéraire à caractère transfrontalier. La coupure avec le Sud n'est donc pas aussi étanche qu'il y paraît. Les témoignages archéologiques devraient en dire plus à ce sujet.

Ce catalogue débouche sur de nombreux questionnements sur la Samarie du IV^e s. Il montre l'originalité que les monnayages de cette région partagent avec les ateliers philisto-arabes, judéens et, dans une moindre mesure, ceux de Phénicie : goût prononcé pour les petites dénominations d'argent, influences multiples, notamment perse par l'intermédiaire de la Cilicie, typologie foisonnante. Cet inventaire est précieux, car il rend public un matériel encore totalement ignoré il y a peu. C'est la première étape, descriptive et comparative, de l'étude d'un monnayage. Fondamentale, elle fait

espérer un corpus appuyé sur une étude des coins et des modules (rapidement ébauchée p. 71) et peut-être un essai historique : les informations dispersées dans le catalogue sur l'administration de la Samarie (gouverneurs et subalternes, relations avec le satrape),

sur « the Lord of Samaria » et le culte qui lui est rendu et sur les influences extérieures sont impossibles à retrouver par le court index qui ne rend pas compte de la richesse de cet ouvrage (aucune entrée pour « governor », « god », etc.).

Frédérique DUYRAT

Michel PRIEUR, Karin PRIEUR, *A Type Corpus of the Syro-Phoenician Tetrachms and their Fractions from 57 BC to AD 253*, Halo Vecci/Classical Numismatic Group, Lancaster (Pennsylvania)/Londres, 2000, 21,5 x 30,5 cm, relié toile sous jaquette, XXVI + 218 pages. -ISBN : 09636738-5-8. Prix : 99 \$.

D'emblée, le catalogue publié par M. et K. Prieur affirme son objectif : il ne se veut pas un ouvrage de réflexion ou de critique des attributions et des commentaires du difficile corpus des tétradrachmes syro-phéniciens, ni même un catalogue exhaustif ou définitif, mais plutôt un répertoire aussi complet que possible des variantes multiples de ces émissions, une liste de référence à partir de laquelle pourront s'ébaucher des travaux plus approfondis. 12 680 monnaies ont été étudiées et les auteurs promettent des mises à jour régulières par l'intermédiaire d'un site internet (p. I).

Le catalogue est accompagné d'annexes qui en facilitent l'utilisation. 1. p. XI, une liste des légendes qui ont le défaut de ne pas être présentées dans l'ordre alphabétique ; 2. p. XIII-XXIII, un catalogue des symboles classés par thèmes et illustrés d'agrandissements fort utiles. Curieusement, la section « architecture » ne retient que les représentations de temples. Il faut chercher les autels et les sanctuaires dans la sous-section – redondante – « symboles » (p. XIX et XXII) ; 3. p. 203-204, une liste de 26 trésors publiés ou non ; 4. p. 205-206, une bibliographie dont le classement, le contenu et la présentation paraissent peu scientifiques. Elle contient, dans la section « livres d'histoire », trois romans historiques... En outre, elle est incomplète, les travaux de référence les plus pointus devant être recherchés dans le catalogue lui-même. 5. p. 209-216, un glossaire.

Le corpus lui-même suit un ordre géographique par régions et ateliers, en commençant par Antioche qui concentre 708 des 1743 variétés dénombrées (les nombreux numéros bis ne sont pas comptabilisés dans ce total). La hiérarchisation du long chapitre consacré à cet atelier est peu claire : par exemple p. 50, Gordien III ne fait pas partie de la dynastie des Sévères. La présentation est normée : chaque atelier bénéficie d'une introduction historique qui permet souvent de comprendre l'origine de ses symboles distinctifs (exemple des mythes fondateurs d'Antioche p. 1). Ce récit déborde parfois les limites du volume : l'histoire

de Jérusalem est ainsi évoquée des origines jusqu'à 1244 de notre ère et les chiffres donnés par Dion Cassius pour la révolte juive de 132-135 auraient mérité d'être discutés (p. 179-180). De même, l'évocation d'Antoine et Cléopâtre p. 6 tient plus de la petite histoire que de la grande. Enfin, p. XXV, l'hypothèse d'émissions monétaires de grandes familles ou de groupes d'intérêt destinées à financer les campagnes de Caracalla paraît aventurée en l'absence de sources plus sûres que les seuls symboles monétaires. La fiabilité de l'identification est toujours évoquée : ainsi la présence de l'ethnique sur les monnaies ciliciennes ne laisse-t-elle aucun doute sur leur origine. De même, le revers du magnifique tétradrachme de Hiérapolis (n° 925) représentant une synthèse des cultes de la cité assure de sa provenance. Cependant, nombre d'attributions restent douteuses (par exemple pour les ateliers mésopotamiens, p. 99-105).

À la suite de cette introduction, les monnaies sont présentées par règne et par variante. Le poids, l'axe et le diamètre ne sont pas indiqués, ce qui rend parfois difficile la distinction des subdivisions du tétradrachme (tridrachme (?) n° 715A, tétradrachmes de petit module p. 95 ?). Par ailleurs, la moindre variante ayant reçu un numéro particulier, le total en est artificiellement gonflé. C'est l'un des aspects qui montrent que ce catalogue est l'œuvre d'un collectionneur destinée à d'autres collectionneurs. Le parti pris d'indiquer le nombre d'exemplaires connus pour chaque variété participe du même esprit puisqu'il ne précise que l'indice de rareté et donc la valeur marchande actuelle des monnaies. Il est regrettable que le nombre de coins de droits rencontrés n'ait pas été indiqué : cela aurait permis une estimation de la production originelle autrement plus fiable. De nombreux commentaires montrent que les auteurs ont été attentifs à la gravure, mais il n'en ont tiré qu'un intérêt stylistique (p. 47 par exemple) ou l'ont utilisée pour justifier une attribution (Néapolis, p. 189). Mais quelles conclusions tirer de la seule indication du nombre d'exemplaires connus ? L'atelier secondaire d'Antioche (p. 6-8) livre les chiffres suivants :